

GLOBALLASHUV VA TA'LIM

Solijonov Yorqin G'ayratjon o'g'li

Qo'qon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181115>

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuv va ta'lim, ta'limning globallashuvi hamda ta'limdagi islohotlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, axborot, zamonaviy pedagogik texnologiya.

Аннотация. В этой статье обсуждаются глобализация и образование, глобализация образования и реформа образования.

Ключевые слова: глобализация, информация, современные педагогические технологии.

Annotation. This article discusses globalization and education, the globalization of education, and education reform

Keywords: globalization, information, modern pedagogical technology.

O'zbek tilining izohli lug'atida globallashuv atamasiga quyidagicha izoh berilgan: Globallashuv – jahondagi mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohada o'zaro yaqinlashuvi, birlashuvi¹. Globallashuv atamasi birinchi bor 1960 yil Giddins tomonidan foydalanilgan². Bu atama XX asrning 90-yillarigicha deyarli foydalanilmagan. 1985 yilga kelib amerikalik sotsiolog R. Robertson «globallashuv» atamasiga tushuncha bergan³. Globalizatsiya atamasi birinchi bo'lib iqtisodchi olimlar tomonidan 1981 yildan beri qo'llanilib kelingan. Ammo bu so'zning to'liq ma'nosi, konsepsiyasi 1990 yilning yarmida amerikalik olim Charlz Taz Rassel tomonidan to'liq ochib berilgan. Taraqqiyot va o'zgarishlar mamlakatning ko'plab sohasiga to'g'ridan- to'g'ri yoki bilvosita ta'sir ko'rsatsa ushbu o'zgarish ta'sirini ko'rsatadigan va taraqqiyot jarayoniga ta'siri seziladigan soha bu, albatta, ta'lim tizimi sanaladi.

Dunyo miqyosda globallashuv va axborotning tezlik bilan o'ta arzon narxlarda oqib borishiga imkon beruvchi aloq texnologiyalari sohasi boshqa ko'plab sohalarda bo'lgani kabi ta'limga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Natijada esa, ta'limning o'zgarishi, ta'lim ijtimoiy sistemani tashkil etuvchi eng asosiy tarkibiy bo'g'inlardan biri bo'lganligi bilan dalillandi.

Jahondagi ta'lim tizimi taraqqiy etgan davlatlar ham globallashuv natijasida yuzaga kelgan ijtimoiy o'zgarishlari ehtiyojlari tufayli ta'lim tizimini takomillashtirish uchun quyidagi yangiliklarni jriy etmoqdalar desak, hech shubhasiz mubolag'a bo'lmaydi:

1. Ta'lim tizimini axborotlashtirish;
2. Zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quv yurtlari yaratish;
3. O'qituvchilar professional bilimhamda mahorat darajasini oshirib borish;
4. Ta'lim muassasalarini boshqarishdagi turli xil siyosat hamda amaliyotlarnio'z ichiga oladi.

Bugungi kunda aynan mana shu globallashuv jarayonlarini inobatga olgan holda, ta'lim tizimida o'quv darslik, majmualar, axborot kommunikatsion texnologiyalari ta'limiy jarayonga izchil tarzda olib kirilmoqda. Bu esa o'z navbatida, ta'lim samaradorligining yuqori bo'lishiga sezilarli darajada o'z ta'sirini o'tkazadi. Qolaversa, mana shunday murakkab jarayonda, ta'lim sohasida

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati [O'zbek tilining izohli lug'ati - G.pdf \(ziyouz.com\)](#)

² Шахрай С.М. Глобализация в современном мире: политико-правовые аспекты. – СПб : Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет», 2004.С.6

³ Что такая глобализация? По сайту <http://www.univer.omsk.su/omsk/socstuds/glob/index.html>

yuksak malaka va bilimga ega bo'lgan pedagog kadrlarni kamol toptirish zarur. Bugunning pedagogi nafaqat o'z kasbining mohir ustasi bo'libgina qolmay, har tomonlama salohiyatli bo'lishi darkor. Zero, buyuk alloma Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida keltirilgan bosh g'oya, ya'ni “faqat ilm va bilimlar jamiyatni rivojlantirishi, davlatni taraqqiy ettira olishi mumkinligi”⁴ to'g'risidagi g'oyasiga monand ravishda sifatli ta'lim boshqaruvini amalda joriy etish talab etiladi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbek tilining izohli lug'ati [o'zbek tilining izohli lug'ati - g.pdf \(ziyouz.com\)](http://o'zbek-tilining-izohli-lug'ati-g.pdf)
Шахрай с.м. Глобализация в современном мире: политико-правовые аспекты. – спб : фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «университет»,2004.с.6
2. Что такая глобализация? По сайту
<http://www.univer.omsk.su/omsk/socstuds/glob/index.html>
3. Abu nasr forobiy. Fozil odmlar shahri. – toshkent: o`qituvchi, 1998.-43-bet
Radjabova, gavkhar umarovna. "the oretical, practical and demographic aspects of labor market development in uzbekistan." academia: an international multidisciplinary research journal 11.3 (2021): 1070-1075.
4. *Ustadjalilova, k. (2022). Improving the mechanisms of the system of advanced training of university teachers using alternative methods. International journal of early childhood special education, 14(8).*
5. *Rashidovna, madaminova khusnida. "development of independent thinking skills of children in a preschool educational organization." galaxy international interdisciplinary research journal 11.11 (2023): 44-47.*
6. *Muxammadjonovna, raximova feruzaxon, madaminova xusnida rashidovna, and q. D. P. I. Maktab menejmenti kafedrasi oqituvchisi. "maktabgacha ta'lim tashkilotining moddiy bazasini vujudga keltirish va mustahkamlash muammolari." namangan davlat universiteti-2021 1: 585.*

⁴ Abu Nasr Forobiy. Fozil odmlar shahri. – Toshkent: O`qituvchi, 1998.-43-bet